

інтуїцію і Б. Спіноза, і Й. Гете недаремно вважали найважливішим в ієрархії методом пізнання, в якому тільки й відкривається істина. Нами розроблені шляхи формування і використання даного методу. Сучасна наука (передова наука) лише зараз підійшла і серйозно заговорила про інтуїцію як цілком об'єктивну і організовану форму пізнання. В психології внутрішнього світу вона має стати основним методом.

DOI: 10.5281/zenodo.4399600

Позняк Т. М., Петрова К. В.

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

У процесі становлення особистості майбутнього фахівця особливе значення має початковий етап навчання у ЗВО. Більшість студентів, які вступили до університету, стикаються з цілою низкою проблем, серед яких першочерговою є проблема соціально-психологічної адаптації, що закономірно виникає під впливом кардинальних змін їхньої діяльності і соціального оточення.

Соціально-психологічна адаптація першокурсників розглядається як процес активного та творчого пристосування до умов навчального закладу і відбувається відповідно до потреб, мотивів та інтересів самих студентів.

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що дане питання займає одне з провідних місць у дослідженнях, присвячених проблемі формування особистості майбутнього фахівця. Воно стало сферою наукових інтересів Т. Алексєєвої, Ю. Бохонкової, В. Казміренка, Г. Подлесної, Т. Спіриної, Я. Яблонко.

Узагальнюючи різні теоретичні підходи до досліджуваного поняття, можна відмітити їх взаємодоповнюваність та переконатись, що адаптація студентів до навчання у ЗВО – складний, довготривалий, а інколи і доволі

болісний процес, зумовлений необхідністю відмови від звичного способу життя, подолання чисельних та різнопланових адаптаційних проблем і професійних труднощів. Процеси соціально-психологічної адаптації студента мають місце тоді, коли змінюються соціальні умови його життєдіяльності й звичайна поведінка стає неможливою чи малоефективною.

Даний вид адаптації розглядається як пристосування студента до структури вищої школи, загального змісту та окремих компонентів навчального процесу, до студентської групи, як набуття студентом певного групового статусу в новому колективі, як вироблення ним власного стилю поведінки.

Невід'ємною складовою соціально-психологічної адаптації є дидактична адаптація, яка розглядається як пристосування студентів до нової системи навчання, і відрізняється від шкільної за формами та методами організації навчального процесу. Пристосування до навчання у ЗВО може проходити як відносно швидко, так і досить повільно. Швидкість адаптації залежить, по-перше, від міцності зв'язку між методами навчання в школі та університеті, по-друге, від розвитку самостійності і творчого мислення студента, які вже стали рисами його особистості, по-третє, від зорієнтованості студента у професії й стійкого бажання оволодіти нею.

Процес навчання першокурсників відбувається нелегко, характеризується великою динамічністю психічних процесів і станів, які зумовлені зміною соціального оточення. Зокрема, вступ до ЗВО у значної частини молоді супроводжується дезадаптацією, що спричиняється новизною студентського статусу, відсутністю референтної групи, підвищеними вимогами з боку професорсько-викладацького складу, напруженістю та жорстким режимом навчання, збільшенням обсягу самостійної роботи. Усе це вимагає від першокурсника значної мобілізації своїх можливостей для успішного входження в нове середовище та якісно іншого ритму життєдіяльності.

Основними психофізіологічними механізмами, які забезпечують перебудову свідомості та діяльності студента у перший рік навчання, можна вважати механізми внутрішньої саморегуляції. Це, перш за все, самопереконавання,

самоуправління, самоствердження, самозаохочення. До них варто додати механізми звикання, пристосування, відтворення, механізм «зсуву» мотиву на ціль як показник високого рівня адаптованості студента до нових вимог та механізм «досягнення», який визначається як сукупність внутрішніх передумов для забезпечення успіху в діяльності.

Навчання у ЗВО вимагає від випускника школи перебудови всього устрою життя – зміни соціальної позиції, способів навчальної діяльності, звичок, поведінкових стереотипів, самостійності та відповідальності за свої вчинки. За таких умов особливої вагомості набувають адаптаційні процеси. Будь-які істотні зміни в навчальному процесі, особливо несподівані, можуть ускладнити і без того непрості механізми пристосування.

Цього навчального року соціально-психологічна адаптація першокурсників була ускладнена швидким переходом на дистанційну форму навчання, яке характеризується принциповими змінами в організації навчального процесу.

Дистанційне навчання представляє собою форму занять з використанням комп'ютерних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Структуру такого навчання можна розглядати в сукупності трьох компонентів: організаційного, змістовного і психологічного. Якщо з першими двома аспектами все є зрозумілим, то психологічний аспект потребує особливої уваги і доопрацювання, бо це та основа, на якій ґрунтується весь навчально-виховний процес, відбувається взаємодія всіх його учасників. Саме в цій площині першокурсники стикаються з проблемами, які ускладнюють їх адаптацію.

Розглянемо першу групу проблем, пов'язаних з психологічним аспектом дистанційного навчання, які суттєво ускладнюють соціально-психологічну адаптацію юнаків та дівчат. Вони стосуються позиції викладача і студента в навчальному процесі та впливу їх взаємодії на сприйняття й осмислення навчальної інформації.

Онлайн-навчання принципово змінює рольові позиції викладача і студента. Якщо за умов традиційного навчання

викладач виступає в ролі організатора пізнавальної діяльності студентів, то тепер він є координатором та консультантом цієї діяльності. Студенти повинні здобувати й опрацьовувати більшу частину знань самостійно. Головна складність онлайн-навчання для студента – змусити себе вчитись за відсутності звичної опіки і систематичного контролю, який характерний для шкільного навчання. Це вимагає внутрішньої мотивації, самоорганізації та жорсткої дисципліни.

Проте більшість студентів першого курсу психологічно не готові до такої роботи через відсутність умінь та навичок самостійно працювати і контролювати свою діяльність. У них не сформовані вміння осмислювати, систематизувати матеріал, робити висновки. Здебільшого вони «загуглюються» в пошуках інформації, а далі не знають, як з нею працювати. Саме тут дають себе взнаки недоліки шкільного навчання. Першокурсники не вміють точно і зрозуміло висловлювати свої думки в чатах та коротких повідомленнях, стисло аргументувати свою позицію у відеоконференціях. Основою дистанційної форми навчання є письмова мова, що обмежує студента у викладанні своїх думок у словесній формі (Мельніков Ю., Богданова Н., 2016).

У психологічних дослідженнях з проблем дистанційного навчання відзначається, що при проведенні лекційних занять на різних онлайн-платформах порушується зоровий контакт, який забезпечує координацію ресурсів уваги (Величковский Б., 2007). Вказані особливості дистанційного навчання спричиняють ускладнення в засвоєнні знань, ведуть до появи ознак дезадаптації і негативно позначаються на психоемоційному стані першокурсників.

Другою групою адаптаційних проблем першокурсників, пов'язаних з психологічним аспектом дистанційного навчання, є взаємодія всіх учасників навчального процесу. Центральним моментом такої взаємодії постає організація ефективного зворотного зв'язку як основного шляху отримання інформації про хід та результати навчальної діяльності студентів і розробки на її основі коригуючих дій щодо удосконалення онлайн-навчання.

За умов дистанційної форми навчання зворотний зв'язок зазнає суттєвих змін. Він стає більш раціональним, стриманим, у ньому важко розпізнати ставлення викладача до студента, тому що зовнішні зміни в поведінці, навчальних діях викладачів та студентів повністю виключені з дистанційної взаємодії. Першокурсники відчують себе безпорадними, а тому й менш відповідальними.

Важливість якості зворотного зв'язку для першокурсників зумовлена тим, що вони обмежені в можливості додатково ставити питання для одержання пояснень від викладачів та отримувати їхні коментарі. При відсутності якісного зворотного зв'язку через персональну ізолюваність у студента у віртуальному просторі може з'явитися відчуття невизначеності щодо успіхів в опануванні того чи іншого предмету, невпевненості у власних силах. З'являється небажання ставити запитання, звертатися за допомогою чи роз'ясненнями до викладачів, що веде до зниження мотивації та негативно позначається на якості навчання. Щоб усунути дезадаптаційні хвилювання і настрої, викладачі повинні заохочувати студента до спілкування, налагоджувати доброзичливі стосунки, доносити інформацію про доступність допомоги і підтримки. Потрібен якісний зворотний зв'язок, оскільки він додатково стимулює студента.

Треба вказати і на малу доступність невербальних засобів спілкування, які також є дієвими засобами передачі інформації та організації взаємодії. Позитивний невербальний зв'язок сприятливо впливає на стосунки викладача і студента, і, відповідно, на навчання, а негативний супроводжує деструктивні зміни. Відсутність «живого» спілкування, емоційної взаємодії не дає можливості студентам належним чином оцінити особистісні та професійні якості викладача, а останнім – пізнати індивідуально-психологічні особливості студентів і забезпечити особистісно-орієнтоване навчання. У дистанційному навчанні домінує ділове спілкування та не вистачає особистісного, яке конче потрібне для самоствердження студентів першого курсу.

У дослідженні Каскеллі, Денехера і Прунела було виявлено, що контакт з викладачем необхідний не тільки для

пояснення незрозумілих навчальних тем, але і для підтримки мотивації навчання та співпраці з однолітками (Мельниченко С., Ржевський Г., Роганов В., 2013). Онлайн-навчання перешкоджає розвитку групової комунікації. Першокурсники розраховували на цікаве студентське життя, а опинилися у віртуальній академічній групі, ледве встигнувши познайомитися один із одним. Брак спілкування позбавляє їх можливості розуміти один одного, перешкоджає формуванню почуття відповідальності і приналежності до групи. Відсутність емпатійної взаємодії не «запускає» психологічний механізм ідентифікації та позбавляє можливості співпереживати, надавати один одному необхідну допомогу і підтримку.

Нестача контактів з одногрупниками та відсутність можливості обговорювати емоційні проблеми «наживо» негативно позначається на психоемоційному стані першокурсників. З'являється незадоволеність навчанням, фрустрація освітніх потреб. Якщо в період адаптації студент позбавлений спілкування з друзями, товаришами, то у нього не має тих компенсаторів, які допомогли б йому позбавитися проблем, хвилювань, негативного самопочуття, зняти психоемоційну напругу.

З метою вивчення проблем соціально-психологічної адаптації студентів першого курсу в умовах дистанційної форми навчання, було проведено анкетування студентів НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, що дозволило з'ясувати ставлення першокурсників до онлайн-навчання та труднощі, що виникають у цьому процесі.

Так, найбільш значущою проблемою, на яку вказали всі першокурсники, виявилась неможливість спілкуватися один із одним «наживо», обговорювати свої емоційні проблеми. Наслідком стала поява спустошеності, пригніченості, нудьги, суму, дратівливості, нестача емоційних ресурсів.

Друге місце посіли проблеми дидактичної адаптації – відсутність позитивних емоцій від навчання (79% студентів). Маємо пам'ятати, що навчання ніколи не буває справою чистого інтелекту, воно завжди включає емоційні процеси, які, породжуючись навчанням, впливають на його результати. Студенти вказують, що навчання у віртуальному середовищі

супроводжується хвилюванням, психоемоційною напругою. Від 4-х до 5-ти годин доводиться витратити на самотійну роботу, що теж не додає позитиву за відсутності спільної роботи. Позитивним моментом, на який вказали першокурсники, є контроль з боку викладачів. Він стимулює їхню навчальну діяльність (76% студентів).

Третьою по значущості проблемою для студентів стала допомога з боку викладачів (63%). Першокурсники вказують, що їм не вистачає детального пояснення завдань, інструктажу. Вони відчують нестачу емоційно-особистісного спілкування з викладачами і прагнуть більшого розуміння та доброзичливого ставлення до себе. Ще й досі, зазначають вони, зберігається бар'єр у спілкуванні з викладачами, бо вони не встигли з ними познайомитися, пізнати їх.

На запитання «Чи сприяє дистанційна форма навчання вашій самоорганізації?» відповіді студентів розподілилися наступним чином: 35% студентів відповіли «так», 65% – «ні, не сприяє». Навпаки, зазначають останні, коли не має необхідності ходити на заняття, більше часу з'являється для лінощів, для ледарювання. Така ситуація цілком зрозуміла: якщо першокурсник не мотивований на навчання, у нього не сформована потреба в розумовій праці, то в умовах онлайн-навчання примусити себе навчатися дуже важко.

Підсумковим було запитання: «Як би ви хотіли навчатися далі – за традиційною чи дистанційною формою навчання?». 70% студентів бажають навчатися за традиційною, а 30% – за змішаною формою навчання. Цікавою виявилася їх пропозиція щодо організації такого навчання: предмети з циклу професійної підготовки вивчати традиційно, в аудиторіях, а всі інші предмети – на дистанційній основі.

Отже, соціально-психологічна адаптація першокурсників в умовах дистанційної форми навчання потребує обов'язкового психологічного супроводу, який передбачає психологічну підтримку студентів, створення сприятливого психологічного клімату в процесі онлайн-навчання та надання індивідуальної допомоги з метою оптимізації їх діяльності.